

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлімінің**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 4
(281)**

Нукус-2025

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Бердаха, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 03.11.2025. Подписано к печати 10.12.2025. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 15.
Тираж 100 экз. Заказ 4. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физика

Адилова Х.Ш., Примов Х.С., Атаджанов Б.Х., Ерназаров У.К., Нарымбетов Б.Ж. – Структурные изменения в кристаллах соединений на основе донорных молекул BETS и BEDO при низких температурах 5

Техника

Утепбергенов Б.К., Кенгесбаев Р.Б. – Кенг қамровли мола-текислағичнинг хўжалик синовлари натижалари 12
Najmatdinov Q.M. – Özgertkishlerde reaktiv quwattıń dinamikalıq xarakteristikası..... 16

Химия и химическая технология

Бауатдинов С. – Обогащение глауконитов Каракалпакстана сухим способом 21

Биоэкология и сельское хозяйство

Балтабаева Д.К., Орел М.М. – Опыт реинтродукции и интродукции некоторых видов высших водных растений в Каракалпакстане..... 26
Аймуратов Р.П., Серекеева Г.А., Ачилова М.У. – Анализ кормовых растений в горах останцевых возвышенностей низкогорий Бельтау Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан 31
Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Уразымбетова Э.П., Урумбаев А.Е. – Проблема влияния пылевых бурь в Южном Приаралье на экологические условия..... 36
Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. – Анализ режима пылевых бурь в Южном Приаралье..... 40
Наурызбаева З.Ш. – Засоление почв как следствие экологического равновесия в регионе Южного Приаралья..... 52

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

Абдуллаев У.А. – Самоорганизационные особенности торговой системы 56
Абдуллаев У.А. – Оптимизация оценок параметров самоорганизующейся торговой системы 59
Досназаров К.К. – Оценка социально-экономического потенциала Кунградского района и перспективы устойчивого развития территории 65

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

Нуржанов С.У. – Газетное дело Каракалпакстана 1990-х годов и его влияние на укрепление межкультурных связей 69
Джумашев А.М. – Основные факторы формирования межнациональных отношений в Республике Каракалпакстан..... 73
Пуговкина О.Г. – Имперское наследие и интеллектуальные трансформации: дискурсы и подходы к изучению Туркестанского отдела ИРГО в историографии XX – 20-х гг. XXI вв..... 77
Bauetdinov R.A. – O‘rta asr Xorazm shaharlarining xalqaro savdo aloqalaridagi o‘rni..... 82
Сайтов А., Таджетова С.Ш. – Современная практика хаджа в Каракалпакстане..... 85
Taspolatova G.E. – Qoraqalpoq xalqi va Orol bo‘yi tabiatining tarixini yoritishda Amudaryo ekspeditsiyasi a‘zolarining qo‘shgan hissalarini..... 92
Сапарниязов А. – Роль зарубежных историографических и теоретико-методологических подходов в исследовании истории Каракалпакстана колониального периода (XVIII–начало XX вв.) 97
Мамбетов И. – Формирование и развитие исторической демографии (теоретико-методологические основы)..... 102

Низаматдинов Е.К. – Бадруддин Мухаммед Кердерийдин «Шарх Мушкилат ал-Кудурий» шығармасы қолжазбалары хәм олардың кодикологиялық анализи	106
Муратбаева А.Б. – Қарақалпақстанда миллий мәдениет орайлар искерлиги хәм оның миллетлер аралық татыўлық қатнастарындағы орны (Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий мәдениет орайы искерлиги мысалында)	111
Опаев Б., Қурбаниязова А. – Қарақалпақстандағы ашаршылықтар тарихы (XIX әсир ақыры XX әсир баслары)	117
Опаев Б. – XIX әсир ақыры XX әсир басларында түркмен қазылар судының үйренилиўи	121
Камалова Р. – Трансформация свадебных обрядов каракалпаков (традиции и появление новых практик).....	125
Турекеев К.Ж. – Обряды и обычаи, связанные с беременностью в традиционной культуре каракалпаков (на примере каракалпаков Навоийской и Самаркандской областей).....	130
Давлетияров М., Пахратдинов А. – Трансформация родильной обрядности у каракалпаков: этнографический анализ.....	135
Tairov Sh.Sh. – Nan kultı menen baylanıshı dástúrlar, ırımlar hám olardıń simvolikalıq belgileri ...	140
Nasiratdinov S.J. – Balalar oyunların izretlewde fotosuwretlerdin ahmiyeti	145
Мамедов А.Г. – Типология и художественные особенности украшений на основе обруча средневекового Хорезма (XII – начало XIII вв.)	148
Бекбаулиев А.Т. – Кердер мәдениеті қарақалпақстанлы алымлардың изертлеулері нәтижелерінде	155
Палваниязов А.Ю. – Турмуш сифати тушунчаларини аниқлашнинг назарий-методологик асослари	158
Матмуратов Б.Дж. – Коррупцияға қарсы күрес – улыўма миллий хәрекет.....	162

Филология

Бекбаулиев Қ.О. – «Ер Қосай» дәстанында метафоралық сүүретлеу усылы	167
Қуралбаева Г.Ю. – Қарақалпақ халық батырлық ертеклерин изертлеу мәселелери.....	170
Бекмурза улы Азиз – «Алпамыс» дәстанында образлар көп турлиги	173
Максетова Ф. – Қарақалпақ балалар ойын фольклорының салыстырмалы изертлениўи.....	176
Календерова А.М. – Қарақалпақ хәм өзбек фольклорындағы бесикке байланыслы дәстүрлер	180
Жиемуратова Ф.Е. – Нақыл-мақалларды классификациялау мәселелери	183
Ахмедова М.М. – От богини до матери: эволюция женских образов в фольклоре России и Узбекистана	187
Өтениязов П.Ж. – Той баслау хәм беташардың қарақалпақ фольклорында тутқан орны хәм әхмийети	191
Bekbergenova Z.U. – Házirgi qaraqalpaq povestlerinde hayal-qızlar ruwhıyatı analizi.....	194
Tleuniyazova G.B. – Lirikalıq obrazlardıń psixoanalitikalıq tábiyatı	198
Бекбергенава А.У. – Қарақалпақ хәм өзбек әдебиятында очерк жанры (2002–2012-жыллар мысалында).....	203
Утамбетова А.Ж. – Нәжим Дәўқараев образы – илимий мийнетлерде хәм көркем шығармаларда.....	207
Jarimbetova T.Q. – Hújjetli romanlarda arxiv materialların paydalanıw ózgeshelikleri	211
Мәмбетниязова М.С. – Көбейсин Ерназаровтың балаларға арналған илимий-фантастикалық шығармалары.....	214
Esemuratova N.B. – Ózbek tilinde xalıq naqıl-maqallarınıń úyreniliwi	217
Даулетмуратова Х.Е. – Метафора и повтор как объект лингвопрозаического анализа в романе «Джейн Эйр».....	220
Ходжалепесова И.М. – Сравнительный анализ символики цвета в современной лингвистике (на примере английского, узбекского и каракалпацкого языков).....	224

Памяти ученого

Пахратдинов Қ., Бекбергенов Қ. – Н.А. Баскаков – қарақалпақ тил билиминиң тийкарын салыўшы алым.....	230
Карлыбаев М. – Ағынбай Алламуратовтың 90 жыллық юбилейине	233
Перечень работ, опубликованных в «Вестнике Каракалпацкого отделения Академии наук Республики Узбекистан» в 2025 году	235
Правила для авторов.....	240

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ПЫЛЕВЫХ БУРЬ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Тлеумуратова Б.С.¹, Султашов Р.Г.¹, Уразымбетова Э.П.^{1,2}, Урумбаев А.Е.¹

¹Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус

²Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус

Актуальность. Во всём мире в условиях глобального потепления наблюдается рост числа экстремальных природных явлений, таких, как наводнения, тайфуны, пылевые бури и другие, оказывающих серьёзное воздействие на экономику и окружающую среду. Среди них пылевые бури отличаются наиболее широким спектром негативных последствий. Песчано-пылевые бури, являясь типичным явлением для аридных регионов и пустынь, представляют значительную экологическую, климатическую и экономическую угрозу, а также серьёзный риск для здоровья населения [1-3]. К дополнительным неблагоприятным эффектам пылевых бурь относятся: ухудшение видимости, влияющее на авиационный и автомобильный транспорт; уменьшение количества солнечной радиации, достигающей земной поверхности; проявление теплового «покрывала»; «эффект Воейкова», выражающийся в повышении температуры воздуха на 6–7 °К; угнетение растительного покрова.

По результатам наблюдений метеостанций, данных дистанционного зондирования Земли и модельных расчётов, ежегодный глобальный выброс пыли в атмосферу оценивается от нескольких сотен до нескольких тысяч миллионов тонн [4, 5]. В её составе помимо минеральных почвенных частиц присутствуют тяжёлые

металлы, пестициды, органические соединения и микроорганизмы.

В последние годы пылевые бури, отличающиеся возрастающей частотой и интенсивностью, превратились в одну из наиболее значимых экологических проблем на глобальном уровне. Так, беспрецедентные по масштабам события были зафиксированы в Центральной Азии: 27–28 мая 2018 г. в Нукусе с концентрацией пыли 23 000 мкг/м³ и 3–4 ноября 2021 г. в Ташкенте с концентрацией 18 000 мкг/м³ [6, 7]. Очевидно, что помимо глобального потепления, развитию таких экстремальных явлений способствует и усиливающийся процесс опустынивания. Существенное превышение ПДК пыли в десятки раз, а также сохраняющиеся неопределённости в понимании механизмов влияния пылевых бурь на окружающую среду подчёркивают необходимость дальнейших детальных исследований запыленности атмосферы [8].

Особенно актуальны исследования, связанные с пылевыми бурями, для Южного Приаралья, основное население которого проживает в Нижнеамударьинском оазисе, окруженном со всех сторон пустынями Кызылкум, Каракумы, Устюрт и Аралкум – источниками масштабного загрязнения атмосферы при пылевых бурях (рис. 1).

Рис. 1. Нижнеамударьинский оазис в окружении пустынных территорий.

Статистический анализ повторяемости пылевых бурь, проведенный нами, показал, что количество пылевых бурь на Аралкуме возрастает на 2,36% в год, в Кызылкуме – на 0,2%, на Устюрте – на 4,98 %, в Каракумах на 7,9 % в год.

Учитывая положительную динамику количества и масштабов пылевых бурь в регионе, оценка степени ухудшения экологических условий при пылевых бурях является актуальной и неизученной к настоящему времени проблемой. Важным в практическом отношении результатом исследования этой проблемы является территориальная классификация зон по степени ухудшения экологических условий, обусловленная пылевыми бурями.

На пленарном заседании по обсуждению проблем пылевых бурь в рамках 21-й сессии Комитета по борьбе с опустыниванием при ООН (CRIC-21 UNCCD) было особо выделено, что для «Узбекистана проблема песчаных и пыльных бурь, которые становятся все более частыми и интенсивными, является актуальной как никогда». Актуальность и востребованность темы также обусловлена принятым Постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-338 от 24.09.2024 г. «О первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества атмосферного воздуха».

Основная часть. Экологические условия, это, как известно, совместимость взаимосвязи факторов окружающей среды (температура, свет, вода, почва, воздух и др.), которые влияют на жизнедеятельность организмов. Важнейшими экологическими условиями жизнедеятельности живых организмов являются состояние воздуха, воды, почвы и климата. Пылевые бури являются масштабным загрязнением окружающей среды, которое оказывает влияние на все эти экологические условия. Рассмотрим по отдельности экологические условия, подверженные влиянию пылевых бурь, и последствия их ухудшения.

Качество воздуха при пылевых бурях. Из экологических последствий пылевых бурь больше всего в научной литературе обсуждаются проблемы ухудшения качества воздуха – запыленности атмосферы [8, 9]. Однако отметим, что основной показатель качества воздуха, как экологические условия – концентрация загрязняющих веществ при пылевых бурях в слое жизнедеятельности – остается вне поля зрения в зарубежных исследованиях. Это объясняется тем, что преимущественно применяемые в этих исследованиях методы ДЗЗ обладают рядом ограничений. Идеальным решением задачи определения концентрации пыли при пылевых бурях в слое жизнедеятельности явилось бы применение математического моделирования в сочетании с хорошо оснащенным наземным мониторингом, как, например, в ра-

боте [10]. Но существенные недостатки организации наземного мониторинга в Южном Приаралье обуславливают безальтернативность метода решения означенной задачи – математического моделирования. Этим методом в работах [11-14] получено математическое описание среднестатистической пылевой бури, вычислены поля среднемесячных концентраций пыли в совокупности с пустынь Южного Приаралья и отдельно солей с Аралкума в приземном слое (0-3 м) в период 1965-2024 гг. На основе этих результатов и выявленных закономерностей осаждения пыли можно заключить, что при среднестатистической пылевой буре (15-20 м/с) концентрация наиболее вредоносной мелкодисперсной пыли (PM_{2,5}) составляет 600 мкг/м³ с превышением ПДК (100 мкг/м³), установленным ВОЗ.

Многочисленные исследования указывают на связь между ростом заболеваемости населения и повышенной запыленностью атмосферы во время пылевых бурь. Заболевания, обусловленные запылением воздуха, возникают при вдыхании частиц пыли, которые могут содержать микроорганизмы, тяжёлые металлы, пестициды и другие загрязнители почвенного происхождения [15]. Благодаря своим микро- и наноразмерам пылевые частицы легко проникают в лёгкие и далее в кровоток. Пылевые бури способствуют развитию таких заболеваний, как астма, трахеит, пневмония, аллергический ринит и силикоз. Помимо широко известных респираторных патологий, минеральная пыль рассматривается как один из ключевых факторов риска развития аллергии и менингита в Иране и Западной Африке, а также сердечно-сосудистых, психологических, когнитивных и нейродегенеративных заболеваний [8].

В настоящее время запыленность атмосферы рассматривается как одна из наиболее серьёзных проблем здравоохранения в странах Приаральского региона, поскольку пыль, поступающая с осушенного дна Арала и содержащая токсичные сульфаты, обладает повышенной опасностью. В этом регионе показатели заболеваемости туберкулёзом, раком пищевода, патологиями крови и кроветворной системы, а также болезнями органов пищеварения в несколько раз превышают средние по Узбекистану. Ежегодно в Южном Приаралье регистрируется более 15–16 тысяч новых случаев злокачественных опухолей различной локализации, при этом от онкологических заболеваний умирает 10–11 тысяч человек. Особенно тревожной является тенденция к росту рака лёгкого, молочной железы, кожи, лимфатической и кроветворной систем, а также толстого кишечника [16]. Для Аральского региона характерны низкий уровень рождаемости, высокая смертность, снижение индекса здоровья населения, неблагоприятная экологическая

обстановка и высокая распространённость социально значимых заболеваний, что в совокупности ведёт к сокращению ожидаемой продолжительности жизни [17].

В связи с пандемией COVID-19 установлено, что пылевые бури способствуют ускорению распространения инфекций на 50%.

Климатические условия. Климат также, как окружающий нас воздух, является важным экологическим условием, и также подвержен влиянию пылевых бурь. Растущая во всем мире запыленность атмосферы, влияя на радиационный и тепловой баланс за счет поглощения и рассеяния солнечной радиации, а также на процессы осадкообразования и криосферу [12, 15], становится существенным климатообразующим фактором.

Помимо известных эффектов Альбрехта, Воейкова и Туми, выявлено воздействие пыли на циклоническую активность. Оно проявляется в усилении фронтогенеза в нижних слоях атмосферы, ослаблении тропических циклонов и изменении интенсивности африканского восточного струйного течения. Также установлено влияние рассеяния радиации пылевыми частицами на приповерхностные ветровые режимы в Австралии и Иране. Кроме того, показано значительное воздействие пылевых аэрозолей на потепление в средней тропосфере над Индо-Гангскими равнинами и Гиндукушем [18].

Связь климатических изменений в Приарале с аэрозольным загрязнением атмосферы была рассмотрена в исследованиях Тлеумуратовой Б.С. [12]. В частности, установлено, что если пылевые бури в Аралкуме, содержащие сульфаты, приводят к понижению температуры воздуха, то песчаные бури в Каракумах и Кызылкуме, напротив, повышают её на 6–8°C. Усиление теплового эффекта пылевых бурь, увеличивая и без того экстремально высокие летние температуры, приводит к ухудшению экологического комфорта и негативно отражается на здоровье населения. Так, например, в Каракалпакстане в летние месяцы смертность от цереброваскулярных заболеваний возрастает на 13% [17, 19]. Следовательно, воздействие пылевых бурь на здоровье человека проявляется как напрямую, так и опосредованно — через климатические изменения.

Эдафические условия. Некоторые зарубежные ученые считают, что пылевые бури обогащают минералами и органикой орошаемые земли [20]. Вместе с тем пылевые бури во многих публикациях ассоциируются с эрозией почв, особенно на с/х полях. В Приарале негативное влияние солепылевых бурь на Аралкуме связано с увеличением засоленности почв [12]. Осаждение пыли на поверхность земли вызывает вторичное засоление почв, что значительно ухудшает экологические условия для растений. По Р.М. Разакову [21], выпадаю-

щие во время пыльных бурь аэрозоли приводят к потере урожая хлопчатника до 5–15 %, риса – до 3–6 %. Кроме того, пыль, осаждающаяся на листовой поверхности, закупоривает устьица и ослабевает фотосинтез. Накопление вредных веществ, содержащихся в пыли, в организме растений обуславливает попадание этих веществ по пищевой цепочке в организм животных и далее к человеку.

По данным работы [22], в дельте Амударьи количество выпадения солепылевых аэрозолей составляет 1,5–6,0 т/га, из них растворимых солей 170–800 кг/га, а на обсохшем дне Арала до 1800 кг/га. В орошаемой зоне Каракалпакстана величина сухих атмосферных выпадений снижается до 150–300 кг/га, количество растворимых солей составляет в них 2–30 %. В солевом балансе территории роль золотого переноса в зоне осушенного дна и побережья составляет 6–26 %, а для удаленной от Аралкума на 100–200 км орошаемой зоны 1–1,5 %. Следствием солепылевых бурь на осушенном дне Арала является минерализация осадков, возросшая до 200 мг/л и способствующая дальнейшему засолению почв.

Гидрологические условия. Помимо эдафических условий при пылевых бурях ухудшаются и гидрологические факторы. Осаждаясь на водных поверхностях, загрязняющие вещества ухудшают качество воды. Особенно это актуально для мелководных водоемов дельты Амударьи, ускоряя их эвтрофикацию.

Влияние пылевых бурь на качество воды путем загрязнения водных объектов оценено, насколько нам известно, только в работе [13], в которой математическим моделированием вычислено увеличение солености воды в Аральском море при пылевых бурях (на 10–20 мг/л).

Серьезную угрозу для гидрологического цикла представляет уменьшение альбедо ледников вследствие осаждения на их поверхности пылевых частиц. Так, в исследовании [23] было показано, что пыль, переносимая из районов Ближнего Востока и Юго-Западной Азии, ускоряет процесс таяния ледников в западных Гималаях. Аналогичные риски усугубляются в случае солепылевых бурь на Аралкуме, поскольку, как установлено рядом работ, частицы солевой пыли могут достигать ледников Памиро-Алая и Тянь-Шаня [23].

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что влияние пылевых бурь на экологические условия является малоизученной проблемой с рядом неопределенностей. Возможно это можно объяснить тем, что пылевые бури до настоящего времени были достаточно редкими (4–6 случаев в год) метеор-явлениями. Однако участвовавшие в последнем десятилетии случаи пылевых бурь вынуждают считаться с их влиянием на окружающую среду и рассматривать их наряду с другими экологически-

ми условиями. Можно сказать, пылевые бури вклиниваются в совокупность экологических условий, активно воздействуя на них.

Заключение. Ученые прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов глобального потепления будет наблюдаться нелинейное возрастание числа таких экстремальных явлений, как наводнения, волны тепла, тайфуны и пылевые бури. Для региона Южного Приаралья особое значение имеет увеличение количества и мощности пылевых бурь, которые, как показано в данной статье, существенно ухудшают экологические условия для всей

биоты в целом. В терминах медицины острое воздействие пылевых бурь на окружающую среду может перейти в хроническое ухудшение экологических условий. В связи с этим актуальна не только интенсификация исследований пылевых бурь и их последствий, но безотлагательная разработка и внедрение в практику таких эффективных мер по значительно уменьшению пылевых бурь, как искусственное осадкообразование. Актуальность разработки этой меры подчеркнута в Указе Президента РУз № PF-16 от 30.01.2025.

ЛИТЕРАТУРА

1. Goudie A.S., Middleton N.J. Saharan dust storms: nature and consequences // *Earth-science reviews*. – 2001. – Т. 56. – №. 1-4. – С. 179-204.
2. Ginoux P. et al. Global-scale attribution of anthropogenic and natural dust sources and their emission rates based on MODIS Deep Blue aerosol products // *Reviews of Geophysics*. – 2012. – Т. 50. – № 3.
3. Goudie A.S. Desert dust and human health disorders // *Environment international*. – 2014. – Т. 63. – С. 101-113.
4. Nickovic S. et al. A model for prediction of desert dust cycle in the atmosphere // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. – 2001. – Т. 106. – №. D16. – С. 18113-18129.
5. Prospero J.M. et al. Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the Nimbus 7 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) absorbing aerosol product // *Reviews of geophysics*. – 2002. – Т. 40. – №. 1. – С. 2-1 – 2-31.
6. Eurasianet (2021) Film explores a dirty problem in Kyrgyzstan and Uzbekistan. <https://eurasianet.org/film-explores-a-dirty-problem-in-kyrgyzstan-and-uzbekistan>. Accessed 1 Feb 2022.
7. <https://ru.weatherspark.com> - Данные о климате с описанием погоды по месяцам, дням и часам.
8. Broomandi P., Mohammadpour K., Kaskaoutis D.G., Fathian A., Abdullaev S.F., Maslov V.A., Nikfal A., Jahanbakhshi A., Aubakirova B., Kim J.R. and Satyanaga A., 2023. A synoptic-and remote sensing-based analysis of a severe dust storm event over Central Asia. *Aerosol and Air Quality Research*, 23(2), p.1-25.
9. Al-Hemoud A. et al. Health impact assessment associated with exposure to PM10 and dust storms in Kuwait // *Atmosphere*. – 2018. – Т. 9. – № 1. – С. 6.
10. Lu H., Shao Y. Toward quantitative prediction of dust storms: an integrated wind erosion modelling system and its applications // *Environmental Modelling & Software*. – 2001. – Т. 16. – № 3. – С. 233-249.
11. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование переноса аэрозоля в нижних слоях атмосферы: Дисс..канд. физ.-мат. наук.–Ташкент, 2004. –138 с.
12. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно-климатические условия. Дисс. ... д-ра физ.-мат. наук. – Ташкент, 2018. –209 с.
13. Кубланов Ж.Ж. Количественная оценка солевого параметра динамики осушенного дна Аральского моря: Дисс..док.фил. (PhD). биол. наук.–Нукус, 2023.–109 с.
14. Уразымбетова Э.П. Статистический анализ многолетней динамики загрязнения атмосферы в Каракалпакстане: Дисс..док.фил. (PhD). техн. наук.–Нукус, 2024. –102 с.
15. Shi L. et al. Temporal variation of dust emissions in dust sources over Central Asia in recent decades and the climate linkages // *Atmospheric Environment*. – 2020. – Т. 222. – С. 117176.
16. Вейсов С.К., Карибаева К.Н., Николаев Н.В., Бекмухамедов Н.Э., Исаходжаев Р.С. Ситуационный анализ. Песчаные и пыльные бури в Центральной Азии // Региональные подходы в борьбе с песчаными и пыльными бурями и засухой в Центральной Азии. Алматы, 2021. 78 с.
17. Мукашева Б.Г. Влияние климата на состояние здоровья населения Приаралья // *Гигиена труда и медицинская экология*. – 2015. – № 4 (49). – С. 20-30.
18. Chen Y. et al. Dust radiation effect on the weather and dust transport over the Taklimakan Desert, China // *Atmospheric Research*. – 2023. – Т. 284. – С. 106600.
19. Спекторман Т.Ю., Петрова Е.В. Использование климатических индексов для оценки воздействий изменения климата на здоровье населения в Узбекистане // *Последствия изменения климата в Узбекистане, вопросы адаптации*, бюллетень. – 2007. – № 7. – С. 37-46.
20. Stefanski R., Sivakumar M.V.K. Impacts of sand and dust storms on agriculture and potential agricultural applications of a SDSWS // *IOP conference series: earth and environmental science*. – IOP Publishing, 2009. – Т. 7. – № 1. – С. 012016.
21. Разаков Р.М., Косназаров К.А. Эоловый вынос и природоохранные мероприятия. – Ташкент: Фан, 1987. – 72 с.
22. Семенов О.Е., Шапов А.П., Галаева О.С., Идрисова В.П. Ветровой вынос и песчано-солевые выпадения с осушенной части дна Аральского моря // *Аридные экосистемы*. – 2006. – Т. XII. – 29. – С. 47–58.
23. Gautam R. et al. Satellite observations of desert dust-induced Himalayan snow darkening // *Geophysical Research Letters*. – 2013. – Т. 40. – № 5. – С. 988-993.

Janubiy Orol bo'yidagi chang bo'ronlarining ekologik sharoitga ta'siri muammosi
Tleumuratova B.S.¹, Sultashov R.G.¹, Urazimbetova E.P.^{1,2}, Urumbaev A.E.¹

¹*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpog' tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus, ²Qoraqalpog' davlat universiteti, Nukus*

Ushbu maqolada Janubiy Priaral hududining ekologik sharoitlariga chang bo'ronlarining o'ziga xos ta'siri sharhlanadi. Aral inqirozi epitsentri bo'lgan ushbu hududdagi ekologik o'zgarishlarning omillari va oqibatlari jahon ilmiy adabiyotida faol o'rganilayotganiga qaramay, chang bo'ronlarining ortib borayotgan ahamiyati hanzu yetarlicha yoritilmagan. Maqolada chang bo'ronlarining muhim ekologik forcing sifatidagi rolini tasdiqlovchi va yorituvchi ko'plab faktik ma'lumotlar umumlashtiriladi, shuningdek, mualliflarning ushbu yo'nalishda olib borayotgan dastlabki tadqiqotlari natijalari ham keltiriladi.

Проблема влияния пылевых бурь в Южном Приаралье на экологические условия
Тлеумуратова Б.С.¹, Султашов Р.Г.¹, Уразымбетова Э.П.^{1,2}, Урумбаев А.Е.¹

¹*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, ²Каракалпакский государственный университет, Нукус*

В статье, представленной в формате обзорного исследования, рассматривается особое воздействие пылевых бурь на экологические условия Южного Приаралья — региона, являющегося эпицентром Аральского кризиса. Несмотря на то, что факторы и последствия экологических трансформаций в этом районе активно изучаются в мировой научной литературе, проблема нарастающей значимости пылевых бурь до сих пор остается недостаточно освещенной. В работе обобщены многочисленные фактические данные, подтверждающие и иллюстрирующие роль пылевых бурь как важного экологического форсинга, а также представлены отдельные предварительные результаты авторских исследований в данном направлении.

The problem of the influence of dust storms in the South Aral Sea region on ecological conditions
Tleumuratova B.S.¹, Sultashov R.G.¹, Urazimbetova E.P.^{1,2}, Urumbaev A.E.¹

¹*Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus, Karakalpak State University, Nukus*

In this article, presented in the format of a review paper, the specific impact of dust storms on the environmental conditions of the Southern Aral Sea region is examined. Although the factors and consequences of ecological transformations in this area, which represents the epicenter of the Aral crisis, have been actively studied in the global scientific literature, the increasing importance of dust storms has remained insufficiently addressed. The paper summarizes numerous factual data confirming and illustrating the role of dust storms as a significant ecological forcing and also presents some preliminary results of the authors' ongoing research in this direction.

УДК 504.75.06

АНАЛИЗ РЕЖИМА ПЫЛЕВЫХ БУРЬ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус

Введение. Для Южного Приаралья, окруженного со всех сторон пустынями, пылевые бури представляют особо значимую проблему ввиду их негативного влияния на экономику, экологию, здоровье населения и климат [3, 4, 6, 12, 14, 15, 17, 19]. Первоначально научный интерес к пылевым бурям возник [26, 16] преимущественно в связи с эрозией почв, непременным атрибутом этих явлений, и гибелью людей во время сильных пылевых бурь. В настоящее время интенсификация исследований пылевых бурь ассоциируется с появлением таких новых аспектов их воздействий, как снижение видимости, влияющее на авиа- и автотранспорт; снижение количества солнечного света, достигающего поверхности Земли; эффект теплового «покрывала»; «эффект Воейкова» с повышением температуры воздуха на 6-7°C; рост заболеваемости, угнетение растительного покрова [5, 20, 35, 22, 25].

Множество публикаций связывают рост заболеваемости населения с чрезмерной загрязненностью атмосферы при пылевых бу-

рях. Болезни, связанные с запыленностью атмосферы, возникают при вдыхании частиц пыли вместе с микробами, тяжелыми металлами, пестицидами и другими загрязняющими веществами, содержащимися в почве [17, 10-12, 29, 22].

Благодаря микро- и нано-размерам, частицы легко попадают в легкие и проникают в кровотоки. Пылевые бури способствуют росту таких заболеваний, как астма, трахеит, пневмония, аллергический ринит и силикоз [22, 23, 25, 28, 30]. Кроме этих хорошо известных заболеваний дыхательной системы [28-31] минеральная пыль считается одним из наиболее важных факторов риска аллергии и менингита в Иране [32] и в Западной Африке [33], кардиоваскулярных [31, 33], психологических и когнитивных [28], нейродегенеративных [34, 32, 33] заболеваний.

В настоящее время загрязнение атмосферы является самой большой проблемой здравоохранения стран Приаральского региона, поскольку пыль с осушенного дна Аральского